

Е. В. Астахова

ВОТ ЭТО – ХАРЬКОВ!

Академическая среда второй половины XX века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 302 с.

Идея книги, на первый взгляд, может и не покажется оригинальной. Сегодня едва ли кого-то можно удивить воспоминаниями. Но здесь – другой случай, другой формат.

В ХГУ «НУА» изучением самых разных аспектов образования занимаются практически с момента создания учебного заведения. В поле исследовательских интересов – исторические, социологические, философские, экономические и другие аспекты функционирования института образования.

Именно в ключе продолжения прежних исследовательских традиций, задумывалось и издание по академической культуре. Здесь у НУА есть определенные наработки, достижения (например, научно-исследовательский проект «История Харьковского образования в лицах» был номинирован в 2017 г. на Госпремию Украины). Интерес у научной общественности вызывали предыдущие издания, в основе которых – результаты длительной, многолетней исследовательской работы. В их числе – «Страницы из жизни Учителя» (2002 г.) [1], «Служение Отечеству и долгу. Очерки о ректорах Харьковских вузов» (2004 г.) [2], «На алтарь призвания» (2010 г.) [3], «Учитель перед именем твоим» (2000–2004 гг.) [4], «Ученики об Учителе» (2015 г.) [5] и др.

Начало этой публикационной традиции было положено еще в 1998 г., когда свет увидел биографический словарь «Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова» [6]. И вот теперь, в 2018 г., продолжая исследования по истории образования, академия подготовила новую монографию, посвященную Харьковской высшей школе.

«Академическая среда» – это сборник эссе и воспоминаний ведущих преподавателей НУА о своих вузовских наставниках, о тех,

кто с их точки зрения составлял ядро, основу академической культуры второй половины XX века, кто был носителем и транслятором того самого академического этоса, сохранением и развитием которого так обеспокоена сегодня университетская профессура.

Конечно, львиная доля материалов – гимн профессорам и преподавателям Харьковского университета им. М. Горького (ныне – ХНУ им. В. Н. Каразина). И это не удивительно, ведь каразинский – основа Харьковской высшей школы, Alma mater подавляющего большинства университетских преподавателей, сегодня занимающих вузовские кафедры. Тем интереснее было проследить, какие традиции, методики, принципы, характерные для второй половины XX века, университетская среда сегодня сохранила, а какие утратила.

Еще одна характерная черта «Академической культуры» проступила ярко, зримо: сборник получился позитивным, светлым и добрым. Конечно, исследовательская задача, априори, предполагала отбор лучших образцов. Но в совокупности эссе и воспоминания, представляется, объективно передают тот настрой, ту атмосферу, которая при всех трудностях и противоречиях выбранного периода, царила в университетской среде. Подвижничество, самоотверженность, профессионализм и уважение...

Сборник не претендует на обобщение и глобальные выводы. Он, скорее, часть огромного мозаичного полотна, которое называется «Харьковская высшая школа». Небольшая часть. Но – добрая и позитивная. Оптимистичная по своей задумке и реализации.

Хочется надеяться, что те, кто возьмет сборник в руки, дочитают его до конца, на одном дыхании, ведь «Академическая культура» не просто получилась. Она получилась интересной. После знакомства с книгой остается чувство гордости и сопричастности. Ведь это – наш Харьков. Удивительный университетский город.

Литература

1. Страницы из жизни Учителя (В. И. Астахов в исследованиях и воспоминаниях) / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Нар. укр. акад. ; [сост.: В. И. Астахова и др.]. – Харьков : [б. и.], 2002. – 175 с.
2. Служение Отечеству и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров

харьковских вузов (1805–2004 годы) / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА ; Золотые страницы, 2004. – 747 с.

3. На алтарь призвания : очерки о пед. династиях Харьковщины / [авт. кол.: В. Р. Антонова, И. Л. Ануфриева, Е. В. Астахова и др. ; рук. авт. кол. В. И. Астахова] ; под общ. ред. Е. В. Астаховой ; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2010. – 562 с. – Электрон. аналог печ. публ.: режим доступа: \\srv01\irbis\data\text\txt\nua\Altar.pdf.

4. Учитель, перед именем твоим... : из сокровищницы пед. опыта г. Харькова : в 4-х т. : [учеб. пособие] / Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.» ; [редкол.: Астахова Е. В. и др.]. – Харьков, 1999–2004.

5. Ученики об Учителе : очерки о науч.-пед. и обществ. деятельности д-ра ист. наук, проф., первого ректора Харьк. гуманитар. ун-та «Нар. укр. акад.» Валентины Илларионовны Астаховой (к 80-летию со дня рождения) / Нар. укр. акад. ; [авт.-сост.: Е. В. Астахова, В. В. Астахов ; сост. библиограф. указ.: И. В. Козицкая (отв. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 463 с. – Электрон. аналог печ. публ.: режим доступа: \\srv01\irbis\data\text\txt\nua\Ucheniki-ob-Uchitele.pdf.

6. Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биограф. слов. / Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.» ; [рук. авт. коллектива В. И. Астахова ; отв. ред. А. А. Гайков]. – Харьков : Глобус, 1998. – 736 с. – (Харьковский биографический словарь).